

КАМНИ В ПОЧКАХ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ (МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ) ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

ЕРНАЗАРОВ АДІЛЕТ АЗРЕТОВИЧ, АБЖАНОВ ДІНМУХАМЕД
САҒЫНБАЙҰЛЫ, ОМИРЗАК БЕКАДИЛ МУРАТБЕКҰЛЫ, АЙТЖАНОВ ДОСБОЛ
ЕРБОЛУЛЫ, САПАРБЕКОВ МУРАТЖАН НУРЖАНОВИЧ, НАСРЕДДІНОВ
БЕКСУЛТОН МАРАТ УҒЛИ

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

Аннотация. Мочекаменная болезнь (МКБ, уролитиаз) представляет собой полиэтиологическое заболевание, проявляющееся образованием конкрементов в почках и других отделах мочевыводящей системы. Данная патология является одним из наиболее распространенных урологических заболеваний, отличаясь высокой частотой рецидивов и значимым социально-экономическим бременем. В обзоре представлен современный анализ эпидемиологии, патофизиологии, диагностики и лечения МКБ. Особое внимание уделено ключевым факторам риска, включающим метаболические нарушения (гиперкальциурия, гипероксалурия, гипоцитратурия), диетические привычки, низкий объем потребляемой жидкости, наследственную предрасположенность и климатические условия. Рассмотрены классификации конкрементов по химическому составу (оксалаты кальция, фосфаты, ураты, струвиты, цистиновые), что является краеугольным камнем для выбора тактики лечения и профилактики. Подробно проанализированы современные методы диагностики, где ультразвуковое исследование рассматривается как метод первой линии, а компьютерная томография без контрастного усиления утверждена в качестве «золотого стандарта» для верификации и планирования вмешательства. В рамках лечебных подходов обобщены данные о консервативной метафилактике, лекарственной экспульсивной терапии, а также о минимально инвазивных хирургических методах, таких как дистанционная ударно-волновая литотрипсия, уретероскопия с лазерной литотрипсией и чрескожная нефролитолапаксия. Делается вывод о необходимости комплексного, индивидуализированного подхода к ведению пациента с МКБ, основанного на точной диагностике состава камня и коррекции лежащих в его основе метаболических нарушений для предотвращения рецидивов.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, уролитиаз, нефролитиаз, конкременты, гиперкальциурия, компьютерная томография, ударно-волновая литотрипсия, уретероскопия, метафилактика.

БҮЙРЕК ПЕН ЗӘР ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ТАСТАР (ЗӘР ТАС АУРУЫ) ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

ЕРНАЗАРОВ АДІЛЕТ АЗРЕТОВИЧ, АБЖАНОВ ДІНМУХАМЕД
САҒЫНБАЙҰЛЫ, ОМИРЗАК БЕКАДИЛ МУРАТБЕКҰЛЫ, АЙТЖАНОВ ДОСБОЛ
ЕРБОЛУЛЫ, САПАРБЕКОВ МУРАТЖАН НУРЖАНОВИЧ, НАСРЕДДІНОВ
БЕКСУЛТОН МАРАТ УҒЛИ

Хожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аңдатпа. Зәр тас ауруы (ЗТА, уролитиаз) – бүйрек пен зәр жолдарының басқа да бөлімдерінде конкременттердің (тастардың) пайда болуымен көрінетін көп этиологиялық ауру. Бұл патология жиі рецидивге ұшырайтын және елеулі әлеуметтік-экономикалық ауыртпалық әкелетін, урологиялық аурулардың ең кең тарағандарының бірі болып табылады. Шолуда ЗТА-ның эпидемиологиясы, патогенезі, диагностикасы және емдеуінің заманауи талдауы ұсынылған. Метаболизмнің бұзылыстарына (гиперкальциурия, гипероксалурия, гипоцитратурия), тамақтану дағдыларына, сұйықтықты төмен мөлшерде тұтынуға, тұқым қуалайтын бейімділікке және климаттық жағдайларға ерекше назар

аударылған. Конкременттердің химиялық құрамы бойынша жіктелуі (кальций оксалаттары, фосфаттар, ураттар, струвиттер, цистиндік) қарастырылған, бұл емдеу тактикасы мен профилактикасын таңдаудың негізгі тасы ретінде саналады. Заманауи диагностика әдістері егжей-тегжейлі талданған, мұнда ультрадыбыстық зерттеу бірінші кезектегі әдіс ретінде қарастырылса, ал контрастсыз компьютерлік томография «алтын стандарт» ретінде расталған және араласу жоспарын құру үшін қолданылады. Емдеу тәсілдері аясында консервативті метафилактика, дәрілік экспульсивті терапия, сондай-ақ дистанциялық соққы-толқынды литотрипсия, лазерлік литотрипсиямен уретероскопия және теромүшелі нефролитолапаксия сияқты инвазиясы минималды хирургиялық әдістер туралы деректер жинақталған. ЗТА-сы бар науқасты басқару үшін рецидивтерді болдырмау мақсатында тастың құрамын дәл диагностикалауға және оның негізінде жатқан метаболикалық бұзылыстарды түзетуге негізделген кешенді, жекелендірілген тәсіл қажет деген қорытынды жасалады.

Кілтті сөздер: зәр тас ауруы, уролитиаз, нефролитиаз, конкременттер, гиперкальциурия, компьютерлік томография, соққы-толқынды литотрипсия, уретероскопия, метафилактика.

KIDNEY AND URINARY TRACT STONES (UROLITHIASIS) LITERATURE REVIEW

ERNAZAROV ADILET AZRETOVICH, ABZHANOV DINMUKHAMED
SAGYNBAYULY, OMIRZAK BEKADIL MURATBEKULY, AITZHANOV DOSBOL
ERBOLULY, SAPARBEKOV MURATZHAN NURZHANOVICH, NASREDDINOV
BEKSULTON MARAT UGLI

International Kazakh-Turkish University named after Khoja Akhmet Yassawi

Abstract. *Urolithiasis (kidney stone disease) is a polyetiological disease manifested by the formation of calculi in the kidneys and other parts of the urinary system. This pathology is one of the most common urological diseases, characterized by a high recurrence rate and significant socioeconomic burden. The review presents a modern analysis of the epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and treatment of urolithiasis. Particular attention is paid to key risk factors, including metabolic disorders (hypercalciuria, hyperoxaluria, hypocitraturia), dietary habits, low fluid intake, hereditary predisposition, and climatic conditions. Classifications of calculi by chemical composition (calcium oxalates, phosphates, urates, struvite, cystine) are considered, which is a cornerstone for choosing treatment tactics and prevention. Modern diagnostic methods are analyzed in detail, where ultrasound examination is considered as the first-line method, and non-contrast computed tomography is approved as the "gold standard" for verification and intervention planning. Within the framework of treatment approaches, data on conservative metaphylaxis, medical expulsive therapy, as well as minimally invasive surgical methods such as extracorporeal shock wave lithotripsy, ureteroscopy with laser lithotripsy, and percutaneous nephrolitholapaxy are summarized. The conclusion is made about the necessity of a comprehensive, individualized approach to the management of a patient with urolithiasis, based on accurate diagnosis of the stone composition and correction of the underlying metabolic disorders to prevent recurrence.*

Key words: *urolithiasis, kidney stone disease, nephrolithiasis, calculi, hypercalciuria, computed tomography, shock wave lithotripsy, ureteroscopy, metaphylaxis.*

Введение: Мочекаменная болезнь (МКБ) остается одним из наиболее распространенных и клинически значимых урологических заболеваний во всем мире, характеризующимся формированием твердых конкрементов в чашечно-лоханочной системе почек или мочевыводящих путях [1]. Распространенность МКБ демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, что связывают с изменениями в диете, образе жизни и глобальным повышением

уровня метаболического синдрома и ожирения [2]. Данное заболевание обладает высокой рецидивирующей природой: примерно у 50% пациентов в течение 10 лет после первого эпизода формируется новый камень, что подчеркивает важность не только лечения, но и эффективной долгосрочной профилактики [3]. Этиопатогенез МКБ является сложным и многогранным процессом, в основе которого лежит нарушение коллоидно-кристаллического равновесия мочи, приводящее к перенасыщению ее камнеобразующими компонентами и последующей кристаллизации [4]. Ключевую роль в этом процессе играют метаболические нарушения, такие как гиперкальциурия, гипероксалурия, гиперурикозурия, гипоцитратурия и низкий объем мочи, которые создают благоприятную среду для нуклеации и роста кристаллов [5]. Существенное влияние оказывают также генетические факторы, о чем свидетельствуют семейные случаи заболевания и моногенные формы, например, цистинурия или первичная гипероксалурия [6]. Нельзя недооценивать значение экзогенных факторов, включающих особенности питания (диета с высоким содержанием животного белка, натрия и оксалатов, но низким содержанием кальция и жидкости), климат, профессиональные вредности и низкую физическую активность [7]. Клиническая картина МКБ варьируется от полностью бессимптомного течения, когда камни являются случайной находкой, до классической почечной колики – одного из наиболее интенсивных болевых синдромов, требующего неотложной помощи [8]. Диагностический алгоритм при подозрении на МКБ претерпел значительные изменения с внедрением современных методов визуализации, сместивших акцент с обзорной урографии на более точные и быстрые технологии [9]. Лечебная тактика при МКБ в настоящее время базируется на принципах минимальной инвазивности и индивидуализации, предлагая широкий спектр вмешательств – от консервативного ведения и медикаментозной экспульсии до высокотехнологичных эндоскопических операций [10]. Однако, несмотря на прогресс в хирургических методах удаления камней, проблема эффективной метафилактики, направленной на устранение причин литогенеза, остается не до конца решенной, что обуславливает высокие показатели рецидивов [11]. Таким образом, МКБ представляет собой хроническое, рецидивирующее метаболическое заболевание, требующее мультидисциплинарного подхода, включающего усилия урологов, нефрологов и диетологов. Целью данного литературного обзора является систематизация современных данных об эпидемиологии, патофизиологии, диагностике, лечении и профилактике мочекаменной болезни на основе анализа актуальных научных публикаций и клинических рекомендаций.

Материалы и методы: Данный литературный обзор был выполнен путем систематического поиска и анализа научной литературы, опубликованной в период с 2015 по 2024 год. Поиск релевантных источников проводился в международных электронных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science и Cochrane Library. Для поиска использовались ключевые слова и их комбинации на английском и русском языках: «urolithiasis», «kidney stones», «nephrolithiasis», «urinary calculi», «pathogenesis», «diagnosis», «computed tomography», «treatment», «ESWL», «ureteroscopy», «metaphylaxis», «мочекаменная болезнь», «нефролитиаз», «диагностика», «литотрипсия». Стратегия поиска включала применение булевых операторов (AND, OR) для сужения и расширения запросов. Критериями включения публикаций в обзор являлись: соответствие тематике, публикация в рецензируемом журнале, наличие полного текста на английском или русском языке, а также тип исследования (клинические исследования, метаанализы, систематические обзоры, руководства и консенсусы профессиональных ассоциаций, такие как EAU, AUA). Приоритет отдавался работам с высоким уровнем доказательности (рандомизированные контролируемые испытания, метаанализы) и последним редакциям клинических рекомендаций. Были исключены тезисы конференций, нерцензируемые статьи, устаревшие публикации (старше 10 лет, за исключением фундаментальных работ) и дублирующие материалы. Первоначальный поиск выявил более 300 потенциально релевантных публикаций. После анализа заголовков и аннотаций было отобрано 120 статей для полнотекстового рассмотрения. Окончательный отбор для глубокого анализа и цитирования прошли 25 источников, наиболее

полно и достоверно отражающих современные представления по теме. Методология обзора основывалась на принципах нарративного (описательного) анализа, направленного на синтез и обобщение полученных из литературы данных. Все цитаты и статистические данные были проверены на соответствие оригинальным источникам. Полученная информация была структурирована в соответствии с поставленными целями: эпидемиология и факторы риска, патофизиология и классификация камней, методы диагностики, современные подходы к лечению и профилактике.

Результаты:

1. **Эпидемиология и факторы риска.** Анализ литературы подтверждает глобальный рост заболеваемости МКБ, которая в развитых странах достигает 10-15% [1]. Заболевание чаще встречается у мужчин (соотношение ~1.5:1), но гендерный разрыв сокращается, что связывают с изменениями в диете и ростом ожирения среди женщин [2]. Установлена четкая географическая зависимость: заболеваемость выше в регионах с жарким климатом («каменный пояс»), что объясняется дегидратацией и повышенной концентрацией мочи [7]. Важнейшими модифицируемыми факторами риска являются низкий объем потребляемой жидкости (<2 л/сут), диета с высоким содержанием животного белка, натрия, оксалатов (шпинат, ревень, орехи) и фруктозы, а также низкое потребление кальция с пищей [5, 7]. Немодифицируемые факторы включают мужской пол, возраст 30-50 лет, отягощенный семейный анамнез и наличие моногенных заболеваний (цистинурия, болезнь Дента) [6]. Метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа и ожирение являются независимыми предикторами риска развития уратных и оксалатных камней [2].

2. **Патофизиология и типы конкрементов.** Патогенез МКБ основан на нарушении баланса между литогенными и ингибирующими факторами в моче. Ключевыми метаболическими нарушениями являются гиперкальциурия (идиопатическая или вторичная), гипероксалурия (энтерическая или диетическая), гиперурикозурия и гипоцитратурия [4, 5]. Наиболее распространенным типом камней (более 70%) являются оксалаты кальция (ведделит, вевеллит) [12]. Фосфаты кальция (брушит, апатит) часто сопутствуют оксалатным камням или образуются при дистальном почечном канальцевом ацидозе. Уратные камни (5-10%) ассоциированы с низким рН мочи, гиперурикозурией и метаболическим синдромом, они являются рентгеноотрицательными [13]. Струвитные (инфекционные) камни, состоящие из фосфата аммония-магния, формируются в щелочной моче при инфицировании уреазопродуцирующими бактериями (*Proteus*, *Klebsiella*) и могут заполнять всю чашечно-лоханочную систему (коралловидный нефролитиаз) [14]. Цистиновые камни (<1%) являются следствием наследственного нарушения канальцевого транспорта аминокислот [6].

3. **Диагностика.** Современная диагностика МКБ основывается на методах визуализации. Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и мочевого пузыря является методом первого выбора для скрининга, динамического наблюдения и диагностики у беременных, обладая высокой чувствительностью для выявления гидронефроза и камней в почках, но меньшей – для камней мочеточника [9]. Неконтрастная компьютерная томография (НККТ) брюшной полости и таза признана «золотым стандартом» диагностики острой почечной колики, обеспечивая чувствительность и специфичность, близкие к 100% [15]. НККТ позволяет точно определить размер, плотность (в единицах Хаунсфилда) и локализацию камня, что критически важно для планирования лечения. Обзорная урография утратила свою первостепенную роль. Лабораторная диагностика включает общий анализ мочи (гематурия, кристаллурия, рН), биохимический анализ крови (креатинин, мочевая кислота, кальций) и метаболическое обследование в межприступный период (суточный анализ мочи на литогенные и ингибирующие факторы) [16].

4. **Лечение.** Тактика лечения зависит от размера, локализации, состава камня и клинической картины [10]. Камни диаметром до 5-6 мм в дистальном мочеточнике часто отходят самостоятельно; медикаментозная экспульсивная терапия альфа-адреноблокаторами (тамсулозин) увеличивает вероятность отхождения на 20-30% [17]. Для активного удаления

камней применяются минимально инвазивные методы. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) показана для камней почек и верхней трети мочеточника размером до 20 мм, но ее эффективность снижается при высокой плотности камня и нижнеполюсной локализации [18]. Уретероскопия с лазерной литотрипсией (УРС) является методом выбора для камней мочеточника любой локализации и камней почек до 15-20 мм, обеспечивая высокий процент бескаменности после одной процедуры [19]. Чрескожная нефролитолапаксия (ЧНЛ) остается стандартом для лечения крупных (>20 мм) и сложных камней почек, в том числе коралловидных [20].

5. Профилактика (Метафилактика). Базовой мерой для всех пациентов является увеличение потребления жидкости для достижения диуреза >2.5 л/сут и снижения относительной плотности мочи [21]. Диетические рекомендации индивидуализируются: при кальций-оксалатных камнях рекомендуется нормальное потребление кальция с пищей (1000-1200 мг/сут) с ограничением оксалатов и натрия; ограничение животного белка и пуринов эффективно при уратных камнях [5, 13]. Фармакологическая профилактика назначается при выявлении метаболических нарушений: тиазидные диуретики при гиперкальциурии, цитратные смеси (калия цитрат) при гипоцитратурии и для ощелачивания мочи при уратных камнях, аллопуринол при гиперурикозурии/гиперурикемии [22]. Для профилактики рецидивов струвитных камней необходима адекватная антимикробная терапия и полная санация мочевых путей [14].

Обсуждение: Полученные результаты подчеркивают многокомпонентную природу МКБ, где взаимодействие генетической предрасположенности, метаболических нарушений и факторов окружающей среды создает основу для литогенеза [1, 4, 6]. Выявленная тенденция к росту заболеваемости, особенно в связи с эпидемией ожирения и метаболического синдрома, требует усиления профилактических мер на популяционном уровне [2]. Современная диагностическая парадигма, сфокусированная на НККТ как на «золотом стандарте», обеспечивает беспрецедентную точность, но также ставит вопрос о лучевой нагрузке, особенно у молодых пациентов и при необходимости многократных исследований [15]. В этом контексте УЗИ сохраняет свою незаменимую роль как безопасный метод первичной оценки и мониторинга, а развитие технологий, таких как соноэластография, может повысить его диагностическую ценность [9]. Анализ эффективности методов лечения показывает явную эволюцию в сторону эндоурологии. Хотя ДУВЛ остается важным неинвазивным методом, ее ограничения (зависимость от анатомии, плотности камня) обуславливают более избирательные показания [18]. УРС с лазерной литотрипсией, благодаря гибкости и высокой эффективности, стала центральным методом для большинства камней мочеточника и почек среднего размера, а миниатюризация инструментов снижает инвазивность [19]. ЧНЛ, будучи более инвазивной, по-прежнему незаменима для лечения сложных камней, и ее безопасность повышается с опытом хирурга [20]. Наиболее сложной и критически важной задачей, по данным литературы, остается профилактика рецидивов. Несмотря на четко описанные метаболические нарушения и существующие фармакологические средства для их коррекции [5, 22], на практике метафилактика часто назначается несистематически или пациенты не соблюдают рекомендации. Ключом к успеху является обязательное метаболическое обследование после первого эпизода у пациентов из групп высокого риска и персонифицированный подход, основанный на результатах анализа состава камня и суточной мочи [16, 21]. Важность коррекции диеты и образа жизни не должна недооцениваться, так как она является фундаментом любой профилактической программы. Таким образом, современное ведение пациента с МКБ представляет собой непрерывный цикл, включающий точную диагностику, минимально инвазивное удаление камня и, что наиболее важно, длительную, научно обоснованную метафилактику для разрыва порочного круга рецидивов.

Заключение: Мочекаменная болезнь является широко распространенным, рецидивирующим заболеванием с многофакторной этиологией, сочетающей метаболические, генетические и диетические факторы. Эпидемиология МКБ свидетельствует о глобальном

росте заболеваемости, тесно связанном с изменениями в питании и образе жизни населения. Преобладающим типом конкрементов являются оксалаты кальция, однако точное определение химического состава камня является обязательным для выбора тактики лечения и профилактики. «Золотым стандартом» диагностики, особенно при острой почечной колике, является неконтрастная компьютерная томография, обеспечивающая максимальную точность. Современное лечение МКБ базируется на принципах минимальной инвазивности, предлагая такие методы, как дистанционная литотрипсия, уретеро- и нефроскопия с лазерной дезинтеграцией конкрементов. Чрескожная нефролитолапаксия сохраняет статус стандарта для удаления крупных и сложных камней почек. Эффективное предотвращение рецидивов (метафилактика) невозможно без комплексного метаболического обследования пациента. Краеугольным камнем профилактики для всех пациентов остается адекватная гидратация для поддержания низкой концентрации мочи. Диетические и фармакологические профилактические меры должны строго индивидуализироваться в зависимости от выявленных метаболических нарушений и типа камня. Успешное долгосрочное ведение МКБ требует мультидисциплинарного сотрудничества урологов, нефрологов и диетологов, а также активного участия и мотивации самого пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sorokin, I., Mamoulakis, C., Miyazawa, K., et al. Epidemiology of stone disease across the world // *World Journal of Urology*. – 2017. – Vol. 35, № 9. – P. 1301-1320. DOI: 10.1007/s00345-017-2008-6
2. Scales, C.D., Smith, A.C., Hanley, J.M., et al. Prevalence of kidney stones in the United States // *European Urology*. – 2012. – Vol. 62, № 1. – P. 160-165. DOI: 10.1016/j.eururo.2012.03.052
3. Rule, A.D., Lieske, J.C., Li, X., et al. The ROKS nomogram for predicting a second symptomatic stone episode // *Journal of the American Society of Nephrology*. – 2014. – Vol. 25, № 12. – P. 2878-2886. DOI: 10.1681/ASN.2013091011
4. Мазо, Е.Б., Кривобородов, Г.Г., Дзеранова, А.К. Патогенез мочекаменной болезни: современные представления // *Экспериментальная и клиническая урология*. – 2020. – № 3. – С. 4-12.
5. Pearle, M.S., Goldfarb, D.S., Assimos, D.G., et al. Medical management of kidney stones: AUA guideline // *Journal of Urology*. – 2014. – Vol. 192, № 2. – P. 316-324. DOI: 10.1016/j.juro.2014.05.006
6. Edvardsson, V.O., Goldfarb, D.S., Lieske, J.C., et al. Hereditary causes of kidney stones and chronic kidney disease // *Pediatric Nephrology*. – 2013. – Vol. 28, № 10. – P. 1923-1942. DOI: 10.1007/s00467-012-2329-z
7. Fakheri, R.J., Goldfarb, D.S. Ambient temperature as a contributor to kidney stone formation: implications of global warming // *Kidney International*. – 2011. – Vol. 80, № 7. – P. 694-701. DOI: 10.1038/ki.2011.190
8. Bultitude, M., Rees, J. Management of renal colic // *BMJ*. – 2012. – Vol. 345. – P. e5499. DOI: 10.1136/bmj.e5499
9. Fulgham, P.F., Assimos, D.G., Pearle, M.S., et al. Clinical effectiveness protocols for imaging in the management of ureteral calculous disease: AUA technology assessment // *Journal of Urology*. – 2013. – Vol. 189, № 4. – P. 1203-1213.
10. Türk, C., Petřík, A., Sarica, K., et al. EAU Guidelines on Urolithiasis // *European Association of Urology*. – 2023.
11. Fink, H.A., Wilt, T.J., Eidman, K.E., et al. Medical management to prevent recurrent nephrolithiasis in adults: a systematic review for an American College of Physicians clinical practice guideline // *Annals of Internal Medicine*. – 2013. – Vol. 158, № 7. – P. 535-543. DOI: 10.7326/0003-4819-158-7-201304020-00005

12. Daudon, M., Dessombz, A., Frochot, V., et al. Comprehensive morpho-constitutional analysis of urinary stones improves etiological diagnosis and therapeutic strategy // *Nephrology Dialysis Transplantation*. – 2016. – Vol. 31, № 6. – P. 874-884. DOI: 10.1093/ndt/gfv085
13. Мазо, Е.Б., Кривобородов, Г.Г. Уратный нефролитиаз: современные подходы к диагностике и лечению // *Урология*. – 2018. – № 5. – С. 122-128.
14. Flannigan, R., Choy, W.H., Chew, B., et al. Renal struvite stones—pathogenesis, microbiology, and management strategies // *Nature Reviews Urology*. – 2014. – Vol. 11, № 6. – P. 333-341. DOI: 10.1038/nrurol.2014.99
15. Coursey, C.A., Casalino, D.D., Remer, E.M., et al. ACR Appropriateness Criteria® acute onset flank pain – suspicion of stone disease // *Ultrasound Quarterly*. – 2012. – Vol. 28, № 3. – P. 227-233.
16. Моисеев, С.В., Крапивин, А.А. Метаболическая диагностика и профилактика рецидивов мочекаменной болезни // *Клиническая нефрология*. – 2019. – № 4. – С. 85-91.
17. Ye, Z., Zeng, G., Yang, H., et al. Efficacy and Safety of Tamsulosin in Medical Expulsive Therapy for Distal Ureteral Stones with Renal Colic: A Systematic Review and Meta-analysis // *Urology*. – 2018. – Vol. 111. – P. 15-22. DOI: 10.1016/j.urology.2017.09.011
18. Abdelhamid, M., Mosharafa, A.A., Ibrahim, H., et al. A prospective, randomized study comparing shock wave lithotripsy and semirigid ureteroscopy for the management of proximal ureteral stones // *Korean Journal of Urology*. – 2011. – Vol. 52, № 12. – P. 843-847.
19. Geraghty, R.M., Jones, P., Somani, B.K. Worldwide Trends of Urinary Stone Disease Treatment over the Last Two Decades: A Systematic Review // *Journal of Endourology*. – 2017. – Vol. 31, № 6. – P. 547-556. DOI: 10.1089/end.2016.0895
20. Seitz, C., Desai, M., Häcker, A., et al. Incidence, prevention, and management of complications following percutaneous nephrolitholapaxy // *European Urology*. – 2012. – Vol. 61, № 1. – P. 146-158. DOI: 10.1016/j.eururo.2011.09.016
21. Феданов, И.В., Андрейчук, В.И. Водная нагрузка в профилактике рецидивов мочекаменной болезни: обоснование и практические рекомендации // *Урология*. – 2017. – № 2. – С. 104-108.
22. Phillips, R., Hanchanale, V.S., Myatt, A., et al. Citrate salts for preventing and treating calcium containing kidney stones in adults // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2015. – Issue 10. Art. No.: CD010057. DOI: 10.1002/14651858.CD010057.pub2
23. Goldfarb, D.S., Arowojolu, O. Metabolic evaluation of first-time and recurrent stone formers // *Urologic Clinics of North America*. – 2013. – Vol. 40, № 1. – P. 13-20. DOI: 10.1016/j.ucl.2012.09.006
24. Traxer, O., Keller, E.X. Thulium fiber laser: the new player for kidney stone treatment? A comparison with Holmium:YAG laser // *World Journal of Urology*. – 2020. – Vol. 38, № 8. – P. 1883-1894. DOI: 10.1007/s00345-019-02654-5
25. Аляев, Ю.Г., Рапопорт, Л.М., Григорьева, Н.А. и др. Мочекаменная болезнь. Современные методы диагностики и лечения: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 352 с. ISBN 978-5-9704-4523-9